

อย่าตกเป็นทาส

[โดยซิสเตอร์โยอันนา ยุนอา แคทเธอริน เอี่ยมสุวรรณ] / คณะครูซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

ในยามที่เราต้องถูกทำร้ายต่าง ๆ นานา

ในยามที่เราต้องถูกล่วงละเมิด

แม้ในยามที่ต้องพบเจอกับสิ่งร้าย ๆ ประการ

สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องไม่ตกเป็นทาสของผู้กระทำ

ใครทำผิดเราอย่าตอบโต้ด้วยความผิดรูปแบบเดิมๆ กล่าวคืออย่าตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย

ถ้าไม่แน่ใจอะไร คิดให้ดีๆ คิดให้มากๆ อย่ารีบร้อน และอย่าเฉยเมย ปล่อยให้ทุกอย่างพังทลาย

เราต้องไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์ ความขี้เกียจ ความหยิ่งจองหอง ความโกรธแค้นขุ่นมัว ความโลภ ความตะกละ ความอิจฉา

ความโลภ ความโกรธ ความหลง จะต้องไม่อยู่ในใจของเรา

อย่าโกรธไปซะทุกอย่าง และอย่าโกรธเลย

อย่าหลงใหลในสิ่งใดๆ

อย่าโลภอยากได้ทุกอย่าง อย่าหวังสิ่งทีมาจากชีวิตของใครๆ

เราไม่ได้ต้องการอิสรภาพจากใคร เราต้องการอิสรภาพจากบาปต่างๆ ประการ นี่คือนสิ่งที่ทุกคนต้องการ

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยใจที่มอบให้ 100% ซึ่งเกิดผลดีตามมา 100%

ต้องไม่โกรธ ร้อนใจ เลือดเย็น ไม่เห็นคุณค่าความทุกข์ร้อนของผู้อื่นสำคัญจนต้องฆ่ากัน

ไม่โลภจนต้องลักขโมยหรือปล้น ของรักของเขา

ไม่หลงจนคิดทำลายกัน

การภาวนาที่ดีที่สุด การทำสมาธิที่ดีที่สุด การนมัสการที่ดีที่สุด คือการคิดดี พูดดี ทำดี ไม่ทำสิ่งที่ทำให้ผู้คนเสียหาย ไม่ละเลยหรือปล่อยให้ใครต้องตาย หรือตายทั้งเป็น

ไม่มีศาสนาใด ประเทศใด ถูกแยกออกจากคุณงามความดีที่สามารถทำ

พระองค์เสด็จมาแล้ว หมายความว่า จะทำดีหรือทำชั่ว ก็ได้ผลตามมาแน่นอน คิดให้ดีๆ ถ้าทำต่อไปแล้ว จะมีอะไรตามมา ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม

เราควรไม่วางเฉย ปล่อยให้ทุกอย่างพังทลาย ในสิ่งที่ต้องช่วย ไม่ทำลายหรือมองแง่ร้าย ในสิ่งที่ควรมองแง่ดี และในสิ่งที่ควรกระทำดีคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นทุกกรณีใดๆ แต่ต้องไม่มองแง่ดีในสิ่งที่เกิดผลร้าย

สัญลักษณ์ที่คริสตชนใช้มีปลาพระเยซูไม่กินเนื้อสัตว์ นกพิราบไม่กินเนื้อสัตว์ แกะไม่กินเนื้อสัตว์ เพื่อที่เราจะไม่ลัก ฆ่า ทำลาย ในชีวิตจริง

ในสวรรค์พระนิพพาน ไม่มีการมีว่เซ็กซ์ ผิดลูกผิดเมีย ดูภาพโป๊เปลือย การฆ่าล้างทำลายกัน ขโมย ปล้น ใจ ทำสงครามทำลายกัน ไม่มีการพูดให้ร้ายทำให้ใครสูญเสียชีวิต และอวัยวะ ไม่มีการข่มขู่คุกคาม กัดฟันด้วยความเคียดชังคิดทำร้ายใคร ไม่มีมีว่ยาเสพติด การพนัน การไร้การควบคุมตนเอง

และไม่มีการถือว่วันไหนคือวันดี หรือวันร้าย สถานที่ไหนดี สถานที่ไหนร้าย ทิศไหนดี ทิศไหนร้าย หน้าตาไหนดี หน้าตาไหนร้าย ในตัวเอง

ภาว่ร้องไห้ไม่หยุด มีเพียงสิ่งเดียวที่จะสามารถรักษาอาการเขาได้คืออารมณ์อบอุ่น ความหวัง (การอุ้มการกอดในฝ่ายจิต) ให้กับเขา ความเชื่อคือความมั่นใจว่สิ่งที่หวังไว้มีอยู่จริง ซึ่งความรักคือทุกสิ่งในนั้น และเติมเต็มทุกอย่าง ในฝ่ายจิตและวิญญาณ

เห็นคนบาป ก้าวร้าว ทำร้าย ทำลาย ต่างๆนาๆ ให้รู้สึกเสมอว่เขากำลังร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานอยู่

คนบาปบางคนอาจจะสงสัยว่ถ้าความรักไม่มีเงื่อนไข แต่ทำไมคนบาปถึงต้องได้รับผลลัพธ์อันเลวร้าย และเจ็บปวดทรมาน เขาเหล่านี้อาจจะดว่พระเจ้า พระธรรม และหลักการ ว่เลวร้ายและรังแก ทำลาย ผู้คนให้เจ็บปวดทรมาน แต่ในความเป็นจริงแล้วความรักนั้นไม่มีเงื่อนไขเป็นความจริง และด้วยความไม่มีเงื่อนไข ความรักเป็นคำตอบสำหรับทุกคำถาม ดังนั้นแม้ทุกปัญหานั้นจะมีคำตอบ แต่เราไม่ควรสร้างปัญหา ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง พิจารณาทุกการคิด การกระทำ การพูดคุยการสื่อสาร ให้อยู่ในความดีงาม คือสิ่งที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีงามทุกประการ

ความรักไม่มีเงื่อนไข แต่ความต้องการนั้นมีเงื่อนไข และด้วยเงื่อนไขนี้ การตอบสนองความต้องการก็มีเงื่อนไขด้วย ความรักจึงไม่ใช่แค่คำอธิบายลอยๆ หรือคำพูดปลอบใจ หรือคำพูดสร้างภาพ แต่ไม่มีการคิด การกระทำ และคำพูด ที่ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันดี ทุกอย่างมีผลลัพธ์ และความรักจึงต้องระมัดระวัง ซึ่งคือการบังคับตนเองให้อยู่แต่ในหนทาง และข้อพิสูจน์อันดีงาม ทุกคนสามารถดึงเอาความดีงามเข้ามาในจิตใจได้ ความดีนั้นเป็นบ่อเกิด หนทาง และข้อพิสูจน์แท้ของทุกคน

ความหวังจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราต้องมองเห็นคนอื่นในตัวเอง ตัวเองในคนอื่น และสังคมต้องปลอดภัย